

наибольшая часть внутренней миграции осуществляется каждый год в пять крупных городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Казань.

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – 2020. – URL: <http://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 27.03.2022).
2. Флоринская, Ю. Ф. Новая волна интеллектуальной эмиграции из России: мотивы, каналы и механизмы / Ю. Ф. Флоринская, Л. Б. Карачурина // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2018. – № 6. – С. 183–200. – URL: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.09>. (дата обращения: 28.03.2022).
3. Мкртчян, Н. В. Почему люди уезжают из одних регионов и приезжают в другие: мотивы межрегиональной миграции России / Ю. Ф. Флоринская, Л. Б. Карачурина // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2020. – № 5. – С. 130–153. – URL: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1619> (дата обращения: 27.03.2022).
4. Рыбаковкий, Л. Л. История и теория миграции населения. Теория трех стадий миграционного процесса / Л. Л. Рыбаковкий. – Москва : Издательство «Экон-Информ», 2019. – 218 с. – ISBN 978-5-907057-90-6.

Батьковский А.М.¹, Батьковский М.А.², Кравчук П.В.², Хрусталеv Е.Ю.¹
Основные причины и результаты диверсификации производства на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса

¹Центральный экономико-математический институт РАН

²Научно-испытательный центр «Интеллектрон»

(Россия, Москва)

Аннотация

Целью исследования является анализ причин и состояния процесса диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Оно базируется на системном подходе к оценке важнейшего направления развития предприятий комплекса, которое обеспечивает импортозамещение производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, а также инновационную модернизацию систем вооружения и военной техники. При проведении анализа установлены важнейшие первопричины диверсификации производства и определены ее результаты, полученные в 2016-2021 годы.

Ключевые слова: предприятия, диверсификация, развитие, регулирование, оборонно-промышленный комплекс.

Abstract

The purpose of the study is to analyze the causes and state of the process of diversification of production at enterprises of the military-industrial complex. It is based on a systematic approach to assessing the most important direction of development of the enterprises of the complex, which provides import substitution of production of high-tech civilian and dual-use products, as well as innovative modernization of weapons systems and military equipment. During the analysis, the most important root causes of production diversification were identified and its results obtained in 2016-2021 were determined.

Keywords: enterprises, diversification, development, regulation, military-industrial complex.

Введение

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) всегда оказывал очень сильное влияние на состояние российской экономики, особенно высокотехнологичных отраслей промышленности, т.к. инновационная активность оборонных предприятий в 3 раза выше, чем у предприятий других отраслей промышленности [1; 2]. В современных условиях

гибридной войны, развязанной против России странами коллективного Запада, роль ОПК в социально-экономическом развитии нашей страны и обеспечении ее национальной безопасности значительно возросла. Особую значимость приобрела при этом проблема диверсификации производства на предприятиях ОПК с целью обновления создаваемых образцов военной техники и вооружения, а также решения проблемы импортозамещения высокотехнологичной продукции.

Методологические основы исследования и его результаты

К началу 2014 г. российская экономика находилась в состоянии промышленного застоя и инвестиционного спада. Во второй половине этого года произошла резкая девальвация рубля, и разразился финансовый кризис на фоне падения мировых цен на нефть. Он привел к разбалансированности бюджетной системы России. В это время либеральный экономический блок Правительства России, политика которого привела к зависимости доходов федерального бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, вместо проведения структурных экономических реформ стал реализовывать меры по абсолютному снижению расходов и перераспределению их с одних направлений финансирования на другие [3]. При этом объективный и системный анализ долгосрочного влияния подобных мер на экономическое развитие России не проводился и принимались решения об уменьшении доли непроизводительных расходов, к числу которых были отнесены и расходы на национальную оборону. Однако утверждения либеральных российских экономистов-монетаристов о непроизводительности оборонных расходов неверны и многие ученые с ними не согласны [4; 5]. Оборонные расходы формируют определенные макроэкономические эффекты, которые необходимо учитывать при оценке воздействия государственного потребления на экономическую динамику.

Исследование косвенных макроэкономических эффектов должно проводиться с использованием комплекса моделей на основе таблиц «затраты–выпуск» по следующим направлениям анализа: увеличение закупок вооружений и военной техники; финансирование НИОКР оборонной тематики; развитие военной инфраструктуры; повышение денежного и других видов довольствия военнослужащих для всей Российской Федерации, а не отдельных хозяйственных субъектов. Указанные направления обладают разным мультипликативным эффектом, который характеризует дополнительное формирование производства и доходов в результате прямых и косвенных взаимодействий в экономике. Наибольший эффект дают расходы, связанные с производством вооружений и военной техники на предприятиях ОПК. По проведенным расчетам в 2018 г. мультипликатор производства на предприятиях ОПК достигал значения 0,8-0,9, т.е. на каждый рубль расходов формировалось до 90 копеек дополнительных доходов. Сопоставление значений мультипликаторов по отдельным направлениям расходов опровергает ошибочные теории либеральных экономистов-монетаристов о «непроизводительности» расходов на обеспечение национальной безопасности страны. Результаты данного сопоставления представлены в таблице 1 [6].

Таблица 1

Сравнительная эффективность разных направлений расходов.

Основные направления расходов	Увеличение ВВП (руб.) на 1 руб. затрат
1. Социальные выплаты	0,65
2. Здравоохранение	0,73
3. Образование	0,80
4. Сельское хозяйство	0,84
5. Национальная оборона (производство на предприятиях ОПК)	0,89

Однако в нашей стране под давлением либеральных политиков и экономистов-монетаристов в 2016-2020 годы проходило сокращение расходов федерального бюджета на национальную оборону (по сравнению с 2016 г.). Динамика указанного процесса, определенная по официальным данным Министерства финансов Российской Федерации (без учета инфляции, которая сильно обесценивала затраты), представлена в таблице 2 [7].

Таблица 2

Расходы на оборону России в 2016-2020 годы.

Годы	Расходы на национальную оборону (млрд. рублей)	
	Утверждённый бюджет/ уточнённая роспись	Фактическое исполнение
2016	3806,4	3775,3
2017	3059,6	2852,3
2018	3063,0	2827,0
2019	3233,5	2997,4
2020	3308,1	3168,8

В результате уже в 2018 г. Россия впервые не вошла в первую пятерку государств по оборонным расходам. По этому показателю наша страна уступила не только США (более чем в 10 раз), но и Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции. Следует отметить, что такая политика либеральных экономистов находила поддержку и у некоторых военных экспертов. Ими стали распространяться теоретические положения о том, что снижение финансирования национальной обороны не означает потери качества военного строительства, т.к. надо придерживаться принципа «оборонной достаточности». Однако начавшееся в эти годы принятие на вооружение новых систем и образцов оружия еще не решило задачу полноценного перевооружения российской армии, т.к. новая техника поступала в ограниченных количествах. Такая политика позволяла лишь частично преодолеть военно-экономические провалы, вызванные критическим недофинансированием военного строительства еще в конце прошлого века, которое способствовало деградации российского ОПК в то время. Данная деградация привела к значительному уменьшению в 90-ые годы научно-производственного потенциала российского ОПК [8]. Неопределенность перспектив развития ОПК обусловила снижение мотивации труда работников его предприятий [9]. Экономической политикой государства, проводимой в 90-ые годы прошлого века, предприятия ОПК были переведены из режима инновационного развития в режим экономического выживания. Возрождение ОПК России в начале нашего века потребовало значительных финансовых затрат и усилий. При этом в 2016-2020 годы финансирование данного возрождения стало снижаться.

На разработку программ диверсификации производства на предприятиях ОПК сильнейшее влияние оказали антироссийские санкции. После воссоединения Крыма с Россией началась антироссийская санкционная компания, которая вначале носила в основном персонифицированный характер. 6 марта 2014 г. Президентом США был подписан указ № 13660, который наделил администрацию США правом вводить санкции против российских физических и юридических лиц. 17 марта 2014 г. министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских официальных лиц, которых они объявили виновными в «подрыве территориальной целостности Украины». Уже в марте-апреле этого года к санкциям начали присоединяться страны, не входящие в Евросоюз: Канада, Япония, Австралия и др. В мае 2014 г. стали активно вводиться санкции также и против ряда российских банков, а также производственных компаний.

В июле 2014 г. в связи с обострением ситуации на востоке Украины наступил новый этап антироссийской санкционной борьбы. Во-первых, США и страны Евросоюза синхронизировали свои санкционные списки и распространили их на Донецкую и Луганскую народные республики. Во-вторых, под санкциями оказались российские крупные сырьевые компании («Роснефть», «Новатэк» и др.), а также ведущие банки: «Внешэкономбанк» «Газпромбанк» и др. В-третьих, были введены санкции в отношении ряда российских оборонных компаний. В санкционный список попали концерны «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Калашников», «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии»,

«Базальт», Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и др.

Антироссийская санкционная война постоянно усиливалась. Стали вводиться так называемые «секторальные», «блокирующие» и другие санкции, которые можно разделить на следующие основные группы: индивидуальные санкции; замораживание зарубежных активов компаний; финансовые санкции; инвестиционные санкции; внешнеторговые санкции. По состоянию на октябрь 2021 г. в санкционные списки попали более 560 российских организаций и предприятий, в том числе: 117 предприятий топливно-энергетического комплекса, 134 банка, 44 оборонных предприятия и др. [10]. В оборонном секторе для компаний, попавших под санкции, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг, а также технологий военного и двойного назначения. Антироссийские санкции сопровождаются ограничениями сотрудничества и политическим противостоянием стран так называемого коллективного Запада с Россией. Наибольшее негативное влияние оказывают западные санкции, связанные с ограничениями на привлечение финансовых ресурсов. Закрытие внешних рынков капитала и повышение стоимости заёмных средств негативно сказались на инвестиционном климате России и создали проблемы с производством высокотехнологичной продукции.

В таких условиях лучшим (и практически единственным) ответом на антироссийские санкции является системная модернизация народного хозяйства и усиление обороноспособности нашей страны. Для решения данных задач в качестве основного направления развития предприятий ОПК была определена диверсификация производства. Количественные цели диверсификации производства на предприятиях ОПК установлены в 2016 г. В соответствии с ними доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, создаваемой предприятиями ОПК, должна в 2025 г. составить 30%, а в 2030 г. - 50% [11]. Следует особо отметить, что диверсификация производства при этом рассматривалась как важное направление сохранения и развития научно-производственного потенциала предприятий ОПК в условиях проводимого в те годы сокращения расходов федерального бюджета на национальную оборону. Цели диверсификации были увязаны со стратегическими документами развития государства во всех сферах деятельности, включая обеспечения национальной безопасности, а также с программами развития ОПК, отраслевыми документами, регулирующими развитие предприятий разных отраслей народного хозяйства.

Реализация планов диверсификации производства позволила увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения, производимой предприятиями ОПК, с 15,8% в 2015 г. до 26,2% в 2021 г. Средний темп прироста выпуска данной продукции составил в 2018–2020 гг. 4,1 %. При этом в разных отраслях ОПК доля указанной продукции различна. Например, в 2019 г. она была равна: в радиоэлектронной промышленности – 14,8%; в судостроительной промышленности – 19,1%; в авиастроительной промышленности – 34,1% и т.д. [12]. Разные отрасли ОПК решают в ходе диверсификации производства различные задачи:

- развитие телекоммуникационных услуг и информационной инфраструктуры России осуществляют предприятия радиоэлектронной промышленности;
- производство химической продукции, труб для топливно-энергетического комплекса и медицинской техники осуществляют предприятия промышленности боеприпасов и спецхимии;
- предприятия отрасли обычных вооружений производят контейнеры, вагоны-цистерны, газотурбинные установки;
- предприятия судостроительной промышленности создают морские транспортные и промысловые суда, средства для освоения шельфа, смешанного и внутреннего плавания и т.д.

В рамках указанных направлений деятельности предприятий ОПК решаются задачи по реализации крупных проектов: по производству самолета МС-21-300; серийного атомного ледокола проекта 22220; первого серийного танкера проекта 114 К и др. В настоящее время значительная часть продукции, выпускаемая в рамках диверсификации производства, используется при реализации различных национальных проектов: «Здравоохранение», «Наука», «Образование» и др. В некоторых корпорациях ОПК процесс диверсификации развивается более быстрыми темпами. Например, в Госкорпорации «Роскосмос» доля гражданской продукции в общем объеме производства составляет сейчас 54% [13], а в Госкорпорации «Ростех» доля гражданской выручки в денежном выражении в ее общем объеме составляет 33,9% [14].

В 2021 г. Минпромторгом России была разработана модель, направленная на достижение ежегодных установленных показателей выпуска диверсификационной продукции. Данные показатели были учтены организациями ОПК при разработке планов создания новой продукции гражданского и двойного назначения. В ходе их реализации стал осуществляться мониторинг диверсификационных мероприятий (проектов по разработке новой гражданской продукции техническому перевооружению предприятий ОПК с целью организации выпуска новой продукции гражданского и двойного назначения или увеличения объема ее производства).

Также Минпромторгом России для активизации производства и закупки российской диверсификационной продукции стали осуществляться ее квотирование и преференциальный доступ к госзакупкам. С 1 января 2021 г. заказчиков обязали закупать товары в соответствии с установленными перечнями и ограничениями. Принятые квоты учитывают компетенции и возможности российских производителей. Данное квотирование распространяется на значимые для предприятий ОПК продуктовые группы (всего 358 позиций в рамках Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Чтобы отечественные производители могли оценивать долгосрочный спрос на продукцию и планировать расширение ее производства была утверждена новая структура отраслевых планов мероприятий по импортозамещению. Она включает более 800 технологических направлений по следующим основным разделам: конечная продукция; сырье, материалы и комплектующие; оборудование и средства производства. По 702 технологическим направлениям организации ОПК обладают существенным набором компетенций для развития процессов импортозамещения в российской промышленности, что определяет их особую роль в решении данной важнейшей государственной задачи. Для активизации процесса диверсификации стал шире использоваться трансфер технологий между военной и гражданской сферами производства, что позволяет увеличивать производство перспективной продукции гражданского и двойного назначения. В октябре 2021 г. был разработан пакет поручений ведомствам по расширению поддержки предприятий ОПК, предусматривающих как доработку действующих механизмов импортозамещения, так и внедрение новых механизмов [15].

Заключение

Проведенный анализ основных причин и результатов диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса показывает, что:

1. Необходимость ее проведения была порождена во многом ошибками при оценке, прогнозировании и формировании военно-экономической политики, допущенными либеральными экономистами-монетаристами, которые оказывали с конца прошлого века сильное негативное влияние на разработку стратегий, программ и планов развития предприятий ОПК.
2. На проведение диверсификации производства на предприятиях ОПК сильно повлияла начавшаяся после воссоединения Крыма с Россией санкционная война против нашей страны, которая породила серьезные проблемы перед российской экономикой.

3. В целом, реализация политики диверсификации производства на предприятиях ОПК в 2016- 2021 гг. давала и дает значительные положительные результаты для экономики России.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

1. Фомина А.В., Стяжкин А.Н., Батьковский М.А. Инновационное развитие радиоэлектронной промышленности России // Вопросы радиоэлектроники. 2015. № 3. С. 243-258.
2. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. Экономические стратегии развития предприятий радиоэлектронной промышленности в посткризисный период. М.: Креативная экономика. 2011. 512 с.
3. Кудрин А., Соколов И. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 9. С. 5-27.
4. Baum, N., Lin, S. (1993), The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditures on Education, Welfare, and Defence, Journal of Economic Development, 18, 175-185.
5. Батьковский А.М., Фомина А.В., Батьковский М.А. и др. Совершенствование управления оборонно-промышленным комплексом. - Москва, Онто Принт. 2016. 472 с.
6. Гусев М.С., Фролов И.Э., Широков А.А. Макроэкономические эффекты оборонных расходов России: ретроспективный анализ и прогноз. ИНИ РАН. 22 августа 2018. [сайт]. – URL.: <https://ecfor.ru/publication/makroekonomicheskie-effekt> [дата обращения: 25.04.2022]
7. Статистика: Расходы России на оборону // Русский эксперт. [сайт]. – URL.: <https://ruxpert.ru/> [дата обращения: 23.04.2022]
8. Бочкарёв О.И., Довгучиц С.И. Диверсификация российских оборонных предприятий: проблемы, состояние и перспективы // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. 2019, № 2. С. 5-18.
9. Батьковский А., Попов С. Приемы мотивации к труду и профессиональному росту (на примере инновационных организаций) // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 1. С. 104-109.
10. Тютин В. Война санкций. РБК 11 окт. 2021. [сайт]. – URL.: <https://www.rbc.ru/politics/11/10/2021/> [дата обращения: 21.04.2022]
11. Поручение Президента РФ от 05.12.2016 № Пр-2346. [сайт]. – URL.: <https://www.law.ru/npd/doc/docid/456031669/modid/99> [дата обращения: 22.04.2022]
12. Развитие процессов диверсификации ОПК в 2021 г. // Журнал (портал) Промсвязьбанка «Перспективное развитие». 17 декабря 2021 г. [сайт]. – URL.: <https://presspass.ru/project/zhurnal-promsvyazbanka-perspektivnoe-razvitie> [дата обращения: 26.04.2022]
13. Дмитрий Rogozin выступил на Конгрессе «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов». Роскосмос. Новости. [сайт]. – URL.: <https://www.roscosmos.ru/29078/> [дата обращения: 22.04.2022]
14. Диверсификация: из одного металла льют и меч для битвы, и крестьянский плуг // Ежедневник Звезда. [сайт]. – URL.: <https://zvezdaweekly.ru/news/20219161254-wOaUt.html> [дата обращения: 25.04.2022]
15. Подготовлен новый пакет мер по расширению поддержки ОПК. // Финмаркет, 20 октября 2021 года. [сайт]. – URL.: <https://www.finmarket.ru/main/article/5571623?ysclid> [дата обращения: 26.04.2022]

Белякова П.Е., Трубникова Л.В.

Влияние экономических санкций в отношении России на структуру и развитие электронного бизнеса

*Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
(Россия, Краснодар)*

doi: 10.18411/trnio-05-2022-244

Научный руководитель: Фролов Р.Н.

Аннотация

В статье рассматривается влияние экономических санкций, которые были применены в отношении к России в 2022 году, на изменения в структуре электронного бизнеса. Проведен анализ и сделаны выводы о влиянии этих ограничений на зарубежные компании, находящиеся в России, и национальный бизнес. Очевидно, что из-за огромного количества ограничений возможности как потребителей, так и производителей значительно сузились,